

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014394>

QALQONSIMON BEZ TARKIBIDAGI YOD MODDASI ORTIB KETGANDA YUZAGA KELADIGAN KASALLIKLAR

Norqozoqova D.B.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
davolash ishi yo‘nalishi

Rixsiyeva U.Sh.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya,
biofizika va tibbiy informatika kafedrası

Dolzarbliği: So‘nggi yillarda yod profilaktikasi, biologik faol qo‘shimchalar va yodlangan tuz iste‘molining kengayishi natijasida yodning me‘yoridan ortiq qabul qilinishi holatlari ko‘paymoqda. Qalqonsimon bez faoliyati organizmda modda almashinuvi, yurak-qon tomir tizimi, asab tizimi va reproduktiv salomatlikni boshqarishda muhim o‘rin tutadi. Yodning me‘yoridan ortiq qabul qilinishi qalqonsimon bez gormonlari sintezining buzilishiga olib keladi va bir qator kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Maqsadi: O‘zbekiston aholisining barcha qatlamlarida «Sog‘lom turmush tarzi»ni targ‘ibot qilish va odam organizmida yod moddasini (mikroelementini) ortishi oqibatida qanday noxush holatlar va kasalliklar kelib chiqishidan ogohlantirish, kasallikni oldini olishdan iborat. Qalqonsimon bez faoliyatida yod moddasining ortiqcha to‘planishi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar, xususan, Gipertireoz, Bazedov kasalligi va Treotoksikozning kelib chiqish sabablari, patogenezi, klinik belgilari hamda diagnostika va davolash usullarini o‘rganishdan iborat.

Material va usullar: Ushbu tadqiqotda qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi, xususan yod moddasi ortiqchiligi bilan bog‘liq holatlar o‘rganildi. Tadqiqot materiali sifatida endokrin tizim kasalliklari bilan murojaat qilgan bemorlarning klinik ma‘lumotlari, laboratoriya va instrumental tekshiruv natijalari hamda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili olindi.

Natijalar va muhokama: Inson organizmida yod elementini bir kunlik miqdorini butun jaxon sog‘liqni saqlash tashkiloti olimlari tomonidan o‘rganilib, belgilangan miqdori bir necha kunduzda 1-3 yoshgacha 70-120 mkg, 4-6 yoshgacha 70-120 mkg, 7-12 yoshgacha 120 mkg, 12 yoshdan katta 150 mkg, xomilador ayollarga 200 mkg etib belgilangan. Qalqonsimon bez yod elementidan foydalangan holda tiroid gormonni ishlab chiqaradi. Yod elementning odam tanasidagi umumiy miqdori 20-25

mg ni tashkil etadi. Bu miqdorning yarmiga yaqini mushaklarda, 1/10 qismi terida, 1/17 qismi suyaklarda saqlanadi. Qalqonsimon bezdagi yod miqdori ~6 mg ni tashkil etadi. Yodning qondagi ortacha (normal) miqdori 12,6 mkg %. Yodli gormonlar organizmning o'sishi, fiziologik va psixik rivojlanishiga bevosita ta'sir etadi. Bazedov kasalligi (diffuz toksik buqoq) buqoqning bir turi bo'lgan autoimmun endokrin kasallikdir. Kasallik ham yengil, ham asoratli tarzda o'tishi mumkin. Kasallik qalqonsimon bez gipertrofiyasi va giperfunksiyasi tufayli yuzaga keladi, bu tireotoksikoz rivojlanishiga olib keladi. Bu kasalliklarga sabab tarkibida yod bo'lgan preparatlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yod organizm uchun zarur mikroelement bo'lsa-da, uning me'yoridan ortiqcha qabul qilinishi qalqonsimon bez faoliyatining izdan chiqishiga, yurak-qon tomir, asab va modda almashinuvi tizimlarida jiddiy asoratlarga sabab bo'ladi. Shu bois yod preparatlarini shifokor nazoratisiz qabul qilmaslik va profilaktik choralarni ilmiy asosda tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Alimxodjayeva N.T. va Tadjiyeva X.S. Tibbiy kimyo (darslik). - Toshkent, 2019.